

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения Код
ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), **5(91)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.10.2019. Протокол № 5'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги Романа Литвинова. Код человеческих отношений-1 (часть 1)

Научиться понимать себя, распознавать свои эмоции, называть их по имени, направлять энергию этих эмоций на их же преобразование в модели поведения, которые позволят избежать самых деструктивных ролей в жизни человека – ролей Жертвы, Палача и Избавителя. Этому посвящены тренинги врача-терапевта высшей категории Литвинова Романа Николаевича.

«...я - счастливый человек. Моя жизнь складывается так, как я однажды захотел. Захотел всерьез. И приближаясь к полувековому рубежу хочется делиться тем, чему научили меня люди, события и время. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Но распорядиться тем, что происходит с тобой сейчас, понимая реальность как непрерывный процесс взаимодействия с окружающим миром - удивительное удовольствие! И тем большее, чем яснее и проще ты его понимаешь».

(Роман Литвинов о себе в Фейсбуке)

В жизни человек часто играет роли, описанные Стивеном Карпманом в 1968 году¹. Это роли Жертвы, Палача и Избавителя, в которые каждый человек входит по очереди. Все три роли деструктивны, нежелательны. Они связаны с такими базовыми эмоциями, как Жалость, Обида, Гнев, Агрессия и Чувство вины.

¹ [Stephen B. Karpman (1968) Fairy tales and script drama analysis / Transactional Analysis Bulletin. – Vol. 7, No. 26. Access mode: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>]

Жалость – это недостаток любви, антоним любви. Если в отношениях людей становится меньше любви, то становится больше жалости. Человек сам жалеет себя, заставляет других себя жалеть, чтобы обратить на себя больше внимания, и получить больше любви. А **любовь** – радостная потребность взаимодействия с объектом любви, включающая частое периодическое повышение значимости объекта любви выше своей собственной. Жалость испытывать нормально. Но ее нельзя оставлять без трансформации в другие чувства и действия.

Обида – это, это чувство, которое ведет к мести. **Чувство вины** – состояние безысходности, в котором человек признает справедливость наказания и не имеет выбора его избежать.

Каждой роли треугольника Карпмана присущи свои эмоции: Жертве – Жалость (к самой себе) и Чувство вины, Избавителю – Жалость (к Жертве), а затем Обида (за то, что его помощь не оценили), Палачу – Гнев и Агрессия. Все три роли треугольника отягощены грузом страдания, но у каждой роли страдание имеет свою специфику:

- у Жертвы это страдание о страдании (себя так жалко, что от этого она страдает еще больше);
- у Избавителя это страдание-благоденствие;
- у Палача это страдание-контроль.

Рис. 1. Двумерный треугольник Карпмана.

Из-за страданий треугольник Карпмана иногда называют "треугольником страданий", но чаще "треугольником судьбы"², как это принято в транзакционном анализе³, созданном Эриком Берном. Другие названия ролей в этом случае:

- Жертва = Жертва (victim);
- Избавитель = Спаситель (rescuer);
- Палач = Преследователь (persecutor).

Самая позитивная, на первый взгляд роль, роль Спасителя, все равно на поверку оказывается негативной ролью, так как мотив спасти другого эгоистичный: спасение Жертвы происходит ради самоудовлетворения, а не ради Жертвы; от Жертвы Спаситель ждет благодарности, но не получает ее, так как для благодарности у Жертвы нет сил (энергии). Не получив благодарности, Спаситель (Избавитель) разочаровывается – и страдает!

² [Треугольник Карпмана // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Треугольник_Карпмана].

³ [Транзакционный анализ // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Транзакционный_анализ].

Схема ролей треугольника страдания применима как к одному человеку, который может поочередно входить в разные его роли, задерживаясь дольше в каких-то из них, так и к группе людей: рабочему коллективу, семье. Смена ролей в треугольнике развивает ранее описанные Эриком Берном⁴ корыстные стратегии, которые разрушительны для тех, кто их испытывает слишком долго. Например, Палач может быть привлечен к уголовной ответственности за свою агрессию, а Жертва прийти к суициду. Лучшая стратегия выхода из треугольника страдания – преобразование эмоций с переходом на новый энергетический уровень. Энергия позволяет менять роли на более продуктивные (об этом речь пойдет позже), менее разрушительные для жителей треугольника Карпмана, в котором постоянно пребывает до 75% всех живущих людей. Энергию для такой трансформации черпают из любви и творчества.

Избежать попадания в треугольник страданий можно минимизировав общение с окружающими, научившись распознавать и трансформировать эмоции в менее разрушительные, а также сменив круг общения. Даже если в треугольнике замкнуты отношения внутри семьи, и близкие люди не желают выходить из треугольника страданий, их можно покинуть: дети вырастают, уходят из родительского дома и создают свои семьи, супруги разводятся, работу можно сменить и т.п. Для управления ситуацией нужно научиться распознавать свои эмоции и эмоции людей, которые тебя окружают, увидеть свою роль в треугольнике, попытаться разрушить треугольник страдания, а при неудаче – просто сменить круг общения. Для совершения этих действий придется взять на себя ответственность. А самоизоляция не является адекватным выходом из ситуации, хотя временно и защитит от карпмановцев. Это тупиковая стратегия, в которой тоже нет энергии для активной жизни и полезных эмоций, так что говорить мы будем про активные стратегии.

Активные люди живут полной жизнью, чувствуют мир во всех красках и не корят себя за эмоции. После обучения по программе «Код человеческих отношений» (или от природы) многие люди распознают эмоции, трансформируют их в менее разрушительные и находят множество выходов из треугольника страданий. Общение в коллективе, бизнес-отношения или семейные вопросы имеют общие закономерности, которые я назвал **Кодом человеческих отношений**. Его понимание позволяет испытывать больше положительных эмоций, сохранить психическое и соматическое здоровье. Но всегда рядом будут люди, которые снова и снова будут тянуть вас в треугольник. Их принято называть абьюзерами (от англ. abuse – оскорблять, хулить, злоупотреблять; но напрашиваются также слова отягощать и делать зависимым).

Часто абьюзеры применяют тактику, которую принято называть газлайтинг ("от английского названия пьесы "Газовый свет") — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Психологические манипуляции, призванные выставить индивида "дефективным", ненормальным"⁵. Другими словами, это отрицание того, что факт агрессии, давления, психологического и физического насилия вообще был. "Инициатор газлайтинга:

- заставляет свою "жертву" усомниться в своей памяти;
- вынуждает задуматься о своей эмоциональной стабильности и адекватности;
- преподносит "жертву" как глупого, интеллектуально немощного человека;
- подчёркивает мнимую возрастную, гендерную и физиологическую некомпетентность;
- отрицает чувства и факты, которые важны для человека".

⁴ [Berne, Eric. Games People Play. — New York: Ballantine Books, 1996. — ISBN 978-0-345-41003-0].

⁵ [Газлайтинг // Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Газлайтинг>]

Для защиты от абьюзера временно можно применять тактику игнорирования (абьюзер не атакует человека, который на него не реагирует), вплоть до тактики "мертвой собаки" (которую "никто не пинает"). В этом случае абьюзер может переключиться на другую Жертву, но в вашем отношении он скорее всего попробует снова. "Часто к газлайтингу прибегают социопаты и нарциссы. Первые последовательно переступают через принятые в обществе нормы, ломают правила и пользуются другими людьми, но, что в порядке вещей, являются убедительными лжецами, способными кого-то очаровать, и последовательно отрицают свои неверные поступки. Таким образом те, кто были виктимизированы социопатами, могут сомневаться в своём восприятии"⁶. Вторая тактика — показать абьюзеру (агрессору), что вы еще больший абьюзер (агрессор) — нами не приветствуется, так как снова приводит в треугольник страданий.

Трансформация эмоций для выхода из треугольника страданий

В понимании эмоций человека важно понимание двух состояний, в которых находится и человек, и все другие млекопитающие. Это состояния Страх и Удовольствия. Естественным является приближать Удовольствие и избегать Страх⁷. Только человек усилием своей воли может поступить наоборот: избегать Удовольствия и приближать Страх (см. рис. 2). Например, отказываться себе во вкусной еде ради похудения. Быть толстым для человека означает БОЯТЬСЯ быть некрасивы и, как следствие, нелюбимым. (Женщина не так боится быть толстой, если она уже замужем). Мы не так часто испытываем Удовольствие, как Страх, примерно в соотношении 1:3 случаев.

Рис. 2. Работа над эмоциями: обращение со Страхом и Удовольствием.

Базовыми удовольствиями являются еда и секс, **базовыми страхами** – Страх умереть и его максимальная форма Страх умереть всем вместе. Страх порождает все негативные эмоции, живущие в треугольнике страдания. Жалость к себе, наиболее типичная для роли Жертвы, порождена Страхом умереть, Жалость к другим Жертвами – Страхом умереть всем вместе. Жалость нужна, чтобы вы обратили на что-то внимание. На нетипичной тактике обращения со Страхом и Удовольствием основана механика трансформации эмоций. Жалость к чужому горю мы от себя гоним, чтобы на стать Палачом. С Жалости начинается гуманизм, поэтому за само чувство жалости винить себя нельзя. Однако Жалость нужно четко распознавать, чтобы она не усугубила страдание. В случае осуждения себя за Жалость человек становится сам себе Палачом.

Лучшим способом трансформации Жалости является Милосердие, которое отличается от эгоистичной тактики Избавителя наличием любви и отсутствием ожидания благодарности. В треугольнике страдания у Жертвы, которой оказал помощь Избавитель, просто нет сил (энергии) на благодарность, что порождает другую негативную эмоцию треугольника страдания – Обиду.

⁶ [Stout, Martha. [The Sociopath Next Door](#). — Random House Digitalruen, 2006-03-14. — P. 94–95. — ISBN 978-0-7679-1582-3].

⁷ [Фич Лени. Базовая пара Страх–Удовольствие / в кн.: Азбука Эмоций – Эмоэнграмм. <https://staff.wikireading.ru/59297>].

Если у вас возникает желание помочь кому-то — необходимо спросить, чем помочь. Без ответа на этот вопрос вы станете Избавителем, который будет разочарован тем, что его помощь не оценили. Это Избавитель сам решил, что помощь была нужна, и какая именно помощь была нужна. Поэтому обижаться ему тоже нужно на самого себя. Избавитель не задает этого вопроса, так как он больше всего помогает сам себе, чтобы ему стало лучше, чтобы не чувствовать себя плохо от того, что он мог помочь — и не помог, чтобы избежать очередной негативной эмоции Чувства вины. Мотивом избавителя часто является желание “догнать (объект своей опеки) и причинить добро”. Целью нашего тренинга является в том числе научиться правильно задавать вопрос, как именно помочь, чтобы правильно “распаковать” информацию: оказать нужную человеку, а не самому помогающему, помощь, чтобы не войти в роль Избавителя.

Родители повзрослевших детей часто апеллируют к эмоциям Жертвы, требуя помощи, но при этом используя приемы Палача (скрытую Агрессию, прием удержания). Такая тактика порождает фразы: "Если бы ты меня любил, ты бы не спрашивал, как именно помочь!"; "А что, сложно было самому понять?!"; "А ты что, сильно занят, да?". В данном случае абьюзеры эксплуатируют Чувство вины, ставят жертву абьюза в положение должника. Для выхода из треугольника страдания необходимо обратиться к мысли, что дети ничего не должны родителям. А все, что они хотят сделать для своих родителей — они сделают из любви, которая несет энергию, необходимую для выхода из треугольника страдания. Для избегания попадания в треугольник страдания важно понимать, что самый важный человек в вашей жизни — вы сами. Что для преодоления внешнего треугольника страданий (в нем участвуете вы и окружающие) необходимо преодолеть внутренний, который заставляет вас самого поочередно переходить из роли в роль. Любовь к себе тоже дает энергию, необходимую для избегания треугольника страданий. Сформировать такое отношение можно благодаря знаниям о природе человека: главные инстинкты в его жизни — инстинкт самосохранения, и его отдельное проявление — инстинкт продолжения рода. Забота о потомстве тоже несет в себе долю эгоизма: человек заботится о продолжении своей жизни в будущих поколениях. Противовесом к эгоизму является любовь к детям, заложенная в инстинктах. Но пожертвует ли родитель своей жизнью в момент смертельной опасности ради спасения ребенка или нет — зависит от родителя, от его инстинктов и представлений о жизни. Как правильно поступить в такой ситуации — ответа нет. Оба варианта правильны. Проявлением такого здорового эгоизма можно считать ответ Сократа⁸ на вопрос, кого он спасет из пылающего дома, жену или ребенка. Сократ ответил, что спасет первой жену, потому что она нарождает ему еще детей.

При воспитании детей требуется атмосфера любви, которой нет в карпмановских семьях. Роли Ребенка, Родителя и Взрослого хорошо описаны Эриком Берном⁴, однако мы не будем на них останавливаться подробно в этом материале. Скажу только, что если ребенок ждет любви и внимания от взрослых, но не получает ее, если его ожидания обманывают часто, изо дня в день, то из ребенка вырастет Жертва либо Палач (в последнем случае родители однажды услышат фразу "А я не просил вас меня рожать"), а следствием обмана ожиданий будет Обида. Для дальнейшего обсуждения также важен термин "маленький раненый ребенок". И в своей собственной семье он скорее всего построит собственный треугольник страданий, отчего его детям снова не хватит любви. Во взрослой жизни ребенка из карпмановской семьи ошибкой будет попытка компенсировать недостаток любви родителей любовью своего супруга/супруги. Такое желание тоже приводит многих в треугольник страданий.

⁸ [Один из сложных вопросов Сократа: "Если будет пожар, и можно спасти лишь кого-то одного, кого спасёшь — жену или одного ребёнка?" // Самопознание.ру.
https://samopoznanie.ru/articles/odin_iz_slozhnyh_voprosov_sokrata_esli_budet_pozhar_i_mozhno]

Самой низкой энергией в треугольнике страдания обладает Жертва. Жертва часто задает себе вопрос: "Почему это случилось именно со мной?" Подобные вопросы не приведут к выходу из треугольника страданий, не дадут энергии для избавления от Страх и Жалости к себе. У Избавителя и Палача энергии больше: первый черпает ее в героизме, второй – в агрессии. Но все трое (Жертва, Избавитель и Палач) не счастливы. Палач испытывает Гнев и допускает Агрессию, чтобы вызвать у Жертвы Страх и Чувство вины, так как его страдание – Страдание-контроль. Но часто вместо Чувства вины Палач вызывает Обиду. **Чувство вины** предполагает признание безысходности и согласие понести наказание, а также может стать причиной суицида. Обида - "царица" треугольника страданий: ее испытывают носители всех трех ролей (как и Страх), но чаще всего Избавитель. С помощью манипулирования участники треугольника часто стремятся вызвать у оппонентов традиционные карпмановские эмоции: Жертва стремится вызвать Жалость, чтобы на нее, ее беды, обратили внимание, Палач генерирует Страх и Чувство вины, что я покажу в таблице 1.

Таблица 1.

Эмоции, которые испытывают участники внешнего треугольника Карпмана,
и которые вызывают у других его участников.

Роль в треугольнике	Эмоции, которые испытывают	Эмоции, которые генерируют у других участников
Жертва	Страх, Обида, Чувство вины	Жалость
Избавитель	Страх, Обида	Чувство вины
Палач	Страх, Гнев, Агрессия	Страх, Чувство вины

Манипулирование производится и с целью смены роли в треугольнике. Так, самая слабая фигура треугольника, Жертва, мечтает стать Палачом или Избавителем, потому что в этих ролях чуть больше энергии. Проблема людей треугольника - побег от ответственности, которую нельзя путать с Чувством вины. Ответственный человек делает необходимые шаги несмотря на негативные эмоции, т.е. преодолевает их, так как решение принять на себя ответственность дает энергию. Принятие такого решения сопровождается позитивная эмоция - радость. Именно радость и есть маркер того, что действия производятся не из Чувства вины. Приняв ответственность, принимаешь и все варианты развития событий, как позитивные, так и негативные. И такое принятие ответственности не следует путать с действиями Избавителя, который берет на себя чужую ответственность.

Гнев, присущий Палачу, может перерасти в Агрессию. Но и с собственной Агрессией можно справиться, переведя ее в действия по саморегуляции. Например, с помощью дыхательных упражнений, совмещенных с постепенным переносом внимания с одного участка тела на другой. На тренинге "Код человеческих отношений" для этой цели применяется упражнение "Сброс", кинестетика которого позволяет поочередно расслабить все тело и "стряхнуть" с себя те ощущения, которые негативные эмоции помимо нашей воли запечатлевают в нервно-мышечном напряжении. Гнев у Палача вызывает агрессию, но первичным является Страх. Палач кричит тем громче, чем ему страшнее самому. Агрессия добавляет Палачу энергии, которой не хватает в треугольнике страданий. А Жертва в ответ на Агрессию может испытывать Жалость к себе, а если найдет в себе силы стать Избавителем, то затаенная Обида может стать почвой для мести. Самооправдание своих страданий любым участником треугольника по типу "не я такая – жизнь такая" также не эффективно для выхода из треугольника, так как означает отказ от ответственности.

Следует отметить, что перечисленные выше эмоции, не являются единственными, которые принято называть базовыми в медицинской психологии. Так, в таблице 2 среди отрицательных эмоций названы Отвращение и Горе, переходной автор называет Удивление, положительными – Предчувствие и Доверие, а при встрече с "потенциальным интимным объектом" (не путать с объектом сексуального влечения) возникает самая сильная положительная эмоция – Радость.

Таблица 2.

Эмоции человека в спектре от негативных до позитивных с их оценкой.

Эмоция	Оценка
Страх	Угроза
Отвращение	Неприятный объект
Гнев	Препятствие
Огорчение (горе)	Потеря любимого объекта
Удивление	Внезапное появление незнакомого объекта
Предчувствие	Новая территория
Доверие	Членство в группе
Радость	Потенциальный интимный объект

Базовые эмоции (Plutchik, 1980)

Превращение эмоций возможно и по пути от негативных к менее негативным, затем к нейтральным, а затем и к позитивным. Для подобного перехода требуется энергия, а ее можно черпать в новых моделях поведения, заимствованных и сгенерированных мотивациях, творчестве и любви. Любым способом выйдя из треугольника страданий, в него лучше не возвращаться.

Выводы

Таким образом, для выхода из треугольника Карпмана необходимо поочередно выйти из внутреннего треугольника, затем из внешнего, для этого взять на себя ответственность за всю свою жизнь и трансформировать негативные эмоции в действия, улучшив свою жизнь и избавившись от страха и страданий. Жалость необходимо превратить в милосердие, а затем в помощь, обиду в ее осознание и обсуждение, агрессию в медитативное расслабление, а чувство вины в признание своей доли вины и выравнивание ситуации. Ради достижения этих целей часто придется приближать страх и избегать удовольствия.

По материалам тренинга 12-13.10.2019 в тренинговом центре "Smart Case", г. Харьков.

Для цитирования: [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041>]

Резюме

В жизни человек часто играет роли, описанные Стивеном Карпманом в 1968 году. Это роли Жертвы, Палача и Избавителя. Все три роли деструктивны, нежелательны, связаны каждая с двумя другими, что схематично можно представить в виде треугольника. Роли треугольника Карпмана (треугольника страданий) связаны с такими базовыми эмоциями как Жалость, Обида, Гнев, Агрессия и Чувство вины. Для выхода из треугольника Карпмана необходимо поочередно выйти из внутреннего треугольника, затем из внешнего, для этого взять на себя ответственность за всю свою жизнь и трансформировать негативные эмоции в действия, улучшив свою жизнь и избавившись от страха и страданий. Жалость необходимо превратить в Милосердие, а затем в помощь, Обиду в ее осознание и обсуждение, Агрессию в медитативное расслабление, а Чувство вины в признание своей доли вины и выравнивание ситуации. Ради достижения этих целей часто придется приближать Страх и избегать Удовольствия.

Ключевые слова: Стивен Карпман, Эрик Берн, треугольник страданий, роли треугольника Карпмана (Жертва, Палач, Избавитель), базовые эмоции, базовые страхи, медицинская психология, тренинги.

Фото 2. Роман Литвинов на тренинге 12.10.2019.